

O‘QUV LUG‘ATI: TARIXI, TURLARI VA XUSUSIYATLARI

Xojimirzayev Bekzodbek Ulug‘bek o‘g‘li,
Andijon davlat chet tillari instituti tayanch doktoranti,
Arab tili o‘qituvchisi
Tel: +998910152767
E-mail: xojimirzayevbekzod@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20458091>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘quv lug‘ati tushunchasining nazariy asoslari, uning shakllanish tarixi, tasnifiy mezonlari hamda asosiy xususiyatlari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, pedagogik leksikografiyaning rivojlanish bosqichlari, o‘quv lug‘atlarining lingvodidaktik vazifalari va zamonaviy leksikografiyadagi o‘rni haqida fikr yuritiladi. O‘quv lug‘atlarining tuzilish prinsiplari, foydalanuvchi omili, minimallashtirish tamoyili hamda til o‘qitish metodikasi bilan uzviy bog‘liqligi ilmiy manbalar asosida yoritiladi.

Kalit so‘zlar: o‘quv lug‘ati, pedagogik leksikografiya, leksikografiya, o‘quv leksikografiyasi, lug‘at maqolasi, lingvodidaktika, minimallashtirish prinsipi, semantizatsiya.

Hozirgi zamon jarayonlarining keskin tus olshi, davlatlararo xalqaro munosabatlarning kengayishi hamda chet tillarni o‘rganishga bo‘lgan talabning ortishi til o‘qitish bilan bog‘liq amaliy sohalarning taraqqiyotiga sezilarli darajada ta‘sir ko‘rsatmoqda. Xususan, tilni o‘qitishda lingvodidaktik vositalarning ahamiyati kundan-kunga ortmoqda. XXI asr tilshunosligida leksikografiya nafaqat til birliklarini qayd etuvchi amaliy soha, balki insonning nutqiy faoliyati, tafakkuri va kommunikativ ehtiyojlarini o‘rganuvchi murakkab ilmiy yo‘nalish sifatida ham talqin qilinmoqda. Ayniqsa, chet tillarini o‘qitish metodikasining rivojlanishi o‘quv lug‘atchiligiga bo‘lgan ehtiyojni keskin oshirdi.

Bugungi globallashtirish sharoitida xorijiy tillarni o‘qitish jarayonida samarali va foydalanuvchiga mos lug‘atlar yaratish masalasi pedagogik leksikografiyaning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. O‘quv lug‘ati boshqa lug‘at turlaridan, avvalo, adresatga yo‘naltirilganligi bilan farqlanadi. Unda foydalanuvchining yosh xususiyati, til bilish darajasi, kommunikativ ehtiyoji va metodik maqsadlar inobatga olinadi. Shu bois o‘quv lug‘ati lingvistika, psixologiya, pedagogika va metodika fanlari kesishgan nuqtada shakllanadigan murakkab ilmiy-amaliy mahsulot sanaladi[1]. O‘zbek tilshunosligida o‘quv lug‘atchiligi masalalari so‘nggi yillarda alohida tadqiq etila boshlandi[2]. Xususan, o‘quv lug‘atlarini tuzish prinsiplari, leksik minimum masalasi, lug‘at maqolasi strukturasi hamda semantizatsiya usullari bo‘yicha qator ilmiy izlanishlar amalga oshirildi.

O‘quv lug‘ati – ma‘lum bir tilni o‘rganish jarayoniga xizmat qiluvchi, foydalanuvchining bilim darajasi va metodik ehtiyojlarini hisobga olgan holda tuziladigan maxsus lug‘atdir. Bunday lug‘atlarining asosiy vazifasi til birliklari haqida ma‘lumot berish bilan cheklanmay, balki ularni amaliy nutqda qo‘llash ko‘nikmasini shakllantirishdan iboratdir. Pedagogik leksikografiyada o‘quv lug‘ati “didaktik yo‘naltirilgan lug‘at” sifatida ham talqin qilinadi[3]. Chunki unda:

- leksik birliklar tanlab olinadi;
- til materialini minimallashtiriladi;
- izohlar soddalashtiriladi;
- grammatik va stilistik belgilar tizimlashtiriladi;
- nutqiy vaziyatga mos misollar beriladi.

Rus tilshunosi L.V. Shcherba lug‘atni “tilning faol va passiv boyligini tartibga soluvchi vosita” deb baholaydi. [4] Ingliz leksikografi R.R.K. Hartmann esa pedagogik leksikografiyani foydalanuvchi ehtiyojiga asoslangan ilmiy yo‘nalish sifatida izohlaydi.[5] O‘quv lug‘atlarining shakllanishida lingvodidaktik tamoyillar muhim o‘rin tutadi. Jumladan:

- ❖ *kommunikativlik;*
- ❖ *funksionallik;*

- ❖ *minimallashtirish;*
- ❖ *sistemalilik;*

foydalanuvchiga moslashuv prinsiplari asosiy metodologik mezon hisoblanadi.

Lug'atchilik tarixi insoniyat sivilizatsiyasi bilan chambarchas bog'liq. Dastlabki lug'atlar qadimgi Sharq sivilizatsiyalarida diniy va ma'muriy ehtiyoj tufayli yuzaga kelgan. Shumer va Akkad tillariga oid ikki tilli lug'atlar ilk leksikografik manbalar sifatida e'tirof etiladi. Turkiy xalqlar lug'atchiligi taraqqiyotida Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asari alohida ahamiyat kasb etadi[6]. Mazkur asar nafaqat izohli lug'at, balki turkiy xalqlarning etnografiyasi, folklori va madaniyatini aks ettiruvchi ensiklopedik manba hamdir. Asarda so'zlarning izohi, qo'llanishi va fonetik xususiyatlari keltirilgan bo'lib, bu holat keyingi pedagogik leksikografiya uchun muhim nazariy asos bo'lib xizmat qilgan. Jahon tilshunosligida o'quv lug'atchiligining shakllanishi, tarixi, taraqqiyoti, zamonaviy avlodlari – darajali o'quv lug'atlar, kompleks o'quv lug'atlar, seriyali lug'atlar, o'quv assotsiativ lug'atlar, leksik minimumlar, elektron lug'atlarni yaratishning nazariy va amaliy masalalari, uning taraqqiyot bosqichlari, o'quv lug'atini tuzish qonuniyatlari, zamonaviy tipdagi yangi avlod o'quv lug'atlarini yaratish bo'yicha doirasida tadqiqotlar olib borilgan.

Yevropa leksikografiyasida XVII–XVIII asrlarda chet tillarini o'qitishga yo'naltirilgan lug'atlar paydo bo'ldi. XIX asrga kelib o'quv lug'atlarining ilmiy asoslari shakllandi. XX asrda esa pedagogik leksikografiya mustaqil ilmiy yo'nalish sifatida rivojlandi[7]. Ayniqsa, A.S.Hornby tomonidan yaratilgan "Oxford Advanced Learner's Dictionary" o'quv lug'atchiligi tarixida yangi bosqichni boshlab berdi[8]. Ushbu lug'atda so'zlarning izohi sodda ingliz tilida berilishi, grammatik va stilistik belgilar tizimining mukammalligi keyingi o'quv lug'atlariga katta ta'sir ko'rsatdi. Sobiq Sho'ro davrida o'quv lug'atchiligining nazariy va amaliy masalalari monografik ko'lamda o'rganilmagan bo'lsa-da, milliy maktablarda rus tilini samarali o'qitish maqsadida ikki tilli ruscha-o'zbekcha o'quv lug'atlari yaratilgan. XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab o'zbek o'quv lug'atchiligi mustaqil lingvodidaktik yo'nalish sifatida shakllanib, o'quv lug'atlarining yangi turlari yuzaga keldi.

O'zbek tilshunosligida ham o'quv lug'atchiligi masalalari M. Umarxo'jayev, A. Hojiyev, Sh. Rahmatullayev kabi olimlar tomonidan tadqiq etilgan. [9] Ular o'quv lug'atlarining tuzilishi, so'z tanlash prinsiplari hamda o'quv minimumi masalalariga alohida e'tibor qaratganlar. O'quv lug'atlarining asosiy xususiyatlari til o'rgatish, tillararo va madaniyatlararo aloqani ta'minlash, ona tili imkoniyatlaridan to'g'ri va samarali foydalanish ko'nikmasini oshirish, notiqlikka o'rgatish, adabiy til me'yorlarini o'zlashtirishdan iborat.

O'quv lug'atlari turli mezonlarga ko'ra tasnif qilinadi.

1. Tiliga ko'ra

✓ *bir tilli o'quv lug'atlar* – bunday lug'atlarda leksema va uning izohi bir tilda beriladi. bir tilli lug'atlar foydalanuvchining tafakkurini bevosita o'rganilayotgan tilda shakllantirishga xizmat qiladi.

✓ *ikki tilli o'quv lug'atlar* – so'zning boshqa tildagi muqobili beriladi. mazkur lug'atlar tarjima kompetensiyasini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.

✓ *ko'p tilli lug'atlar* – bir nechta tilni qamrab oluvchi lug'atlar xalqaro kommunikatsiya ehtiyojlari bilan bog'liq holda yaratiladi.

2. Vazifasiga ko'ra

✓ *izohli o'quv lug'atlar* – leksemaning ma'nosi soddalashtirilgan shaklda izohlanadi.

✓ *tarjima lug'atlari* – til birliklarining ekvivalentlari beriladi.

✓ *terminologik lug'atlar* – muayyan fan yoki soha terminlarini izohlashga xizmat qiladi.

✓ *frazologik lug'atlar* – turg'un birikmalar va iboralarning ma'nosini tushuntiradi.

✓ *tematik lug'atlar* – so'zlarni mavzular bo'yicha guruhlash asosida tuziladi.

3. Foydalanuvchi auditoriyasiga ko'ra

✓ maktab o'quvchilari uchun lug'atlar;

✓ akademik litsey va kollejlarda uchun lug'atlar;

✓ oliy ta'lim talabalari uchun lug'atlar;

- ✓ xorijiy til o'rganuvchilar uchun lug'atlar;
- ✓ mutaxassislar uchun maxsus lug'atlar.

O'quv lug'atlarining asosiy belgisi ularning ta'limiy xarakterga egaligidir. Har bir lug'at maqolasi foydalanuvchining bilim darajasiga mos ravishda tuziladi. Lug'atlarning minimallashtirish prinsipi shuki, o'quv lug'atlarida eng zarur va faol qo'llanadigan birliklarga tanlab olinadi[10]. Bu jarayon leksik minimumni shakllantirish bilan bog'liq. Lug'atlar so'z ma'nosini ochib berishda sinonim, antonim, izoh, tarjima, vizual vositalar va kontekstual misollardan foydalaniladi.

O'quv lug'atlarida:

–so'z turkumi;

–talaffuz;

–urg'u;

–uslubiy qatlam;

–birikuvchanlik xususiyatlari ko'rsatiladi.

Bugungi zamonaviy o'quv lug'atlarida asosiy e'tibor kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishga qaratiladi[11]. Shu sababli lug'at maqolalarida sun'iy emas, balki tabiiy nutqiy vaziyatlarga oid misollar beriladi. Raqamli texnologiyalar rivojlanishi natijasida elektron va korpus asosidagi lug'atlar keng tarqalmoqda[12]. Zamonaviy elektron lug'atlar audio talaffuz, interaktiv mashqlar, multimedia materiallari, avtomatik qidiruv tizimi, korpus misollari bilan boyitilgan. Sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi pedagogik leksikografiyada yangi istiqbollarni ochmoqda. Adaptiv lug'atlar foydalanuvchining til darajasini aniqlab, individual tavsiyalar berish imkoniyatiga ega.

O'quv leksikografiyasining taraqqiyoti natijasida lug'atlarning yangi turlari yuzaga kelmoqda. Hozirgi davrda an'anaviy bosma lug'atlar bilan bir qatorda elektron, multimodal, vizual hamda interaktiv lug'atlar keng tarqalmoqda. Elektron lug'atlar foydalanuvchiga tezkor qidiruv, audio talaffuz, semantik bog'lanishlar va multimedia materiallari bilan ishlash imkonini beradi. Bunday lug'atlar zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan integratsiyalashgan holda til o'rganish samaradorligini oshirmoqda. Shuningdek, bugungi leksikografiyada foydalanuvchi omili markaziy o'ringa chiqmoqda. Endilikda lug'atning ilmiy mukammalligidan tashqari uning qulayligi, interfeysi va pragmatik samaradorligi ham muhim mezon sifatida qaralmoqda. Bundan tashqari sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi o'quv leksikografiyasining yangi bosqichini boshlab bermoqda. SI asosida yaratilgan lug'atlar foydalanuvchining til darajasini aniqlash, individual tavsiyalar berish hamda mos til materiallarini avtomatik tanlash imkoniyatiga ega.

Demak, o'quv lug'ati pedagogik leksikografiyaning eng muhim mahsullaridan biri hisoblanadi. U til o'rganish jarayonida nafaqat axborot manbai, balki didaktik vosita sifatida ham xizmat qiladi. O'quv lug'atlarining shakllanish tarixi va taraqqiyot bosqichlari leksikografiya fanining rivojlanish tendensiyalarini yaqqol aks ettiradi. Zamonaviy o'quv lug'atlari foydalanuvchi ehtiyojiga moslashganligi, kommunikativ yo'nalganligi va texnologik imkoniyatlar bilan boyitilgani bilan ajralib turadi. Kelgusida korpus lingvistikasi, sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar asosida yaratiladigan adaptiv lug'atlar pedagogik leksikografiyaning yangi bosqichini yuzaga keltirishi shubhasiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hartmann R.R.K. Teaching and Researching Lexicography. – London: Pearson Education, 2001.
2. Umarxo'jayev M. O'quv lug'atchiligi masalalari. – Toshkent, 2012.
3. Jackson H. Lexicography: An Introduction. – London: Routledge, 2002. P. 74.
4. Shcherba L.V. Yazykovaya sistema i rechevaya deyatelnost. – Moskva: Nauka, 1974. – S. 265.
5. Hartmann R.R.K. Teaching and Researching Lexicography. – London: Pearson Education, 2001. – P. 61.
6. Mahmud Koshg'ariy Devonu lug'otit turk. – Toshkent: Fan, 1960. – B. 12.

7. Zgusta L. Manual of Lexicography. – Prague: Academia, 1971. – P. 19.
8. Hornby A.S. Oxford Advanced Learner's Dictionary. – Oxford University Press, 2010. – P. 7.
9. Umarxo'jayev M. O'quv lug'atchiligi masalalari. – Toshkent, 2012. – B. 27.
10. Hojiev A. O'zbek leksikologiyasi va leksikografiyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2000. – B. 96.
11. Cowie A.P. English Dictionaries for Foreign Learners: A History. – Oxford University Press, 1999. – P. 103.
12. Bergenholtz H., Tarp S. Manual of Specialised Lexicography – Amsterdam, 1995. – P. 214.